

**ЭСТРАДА И НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭСТРАДА В УЗБЕКИСТАНЕ
ФОРМИРОВАНИЕ****Алаева Зарнигор Махмудовна**

Бухарский государственный педагогический институт, преподаватель кафедры
«Музыка и изобразительное искусство».

АННОТАЦИЯ

Эстрада на протяжении многих лет вносит весомый вклад в развитие мирового и узбекского искусства. Процесс вхождения эстрады и национальной эстрады в узбекское искусство имеет богатую историю. В данной статье рассматриваются история и этапы развития узбекской эстрады.

Ключевые слова: эстрадное искусство, концерт, профессиональное пение, национальная эстрада, фольклоризм, национальная гордость.

ВВЕДЕНИЕ

Поп-арт развивается с каждым днем, увеличивая число своих поклонников. В настоящее время музыкальные образцы, получившие название «эстрада», привлекают внимание все большего числа слушателей. Сегодня этот вид музыки, широко транслируемый по радио и телевидению, в программах различных праздничных торжеств, начал существенно влиять на сознание и духовность не только молодежи, но и миллионов представителей разных возрастов нашего общества.

Следует признать, что первый процесс формирования «поп-арта» связан с терминами, выражающими направление искусства и широко используемыми на практике.

Термин «Эстрада» (франц. ESTRADA, лат. STRATUM) на самом деле означает устройство пола из досок. Одновременно имеется в виду специально построенная сцена (место) для проведения концертов.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Музыкальная культура Узбекистана имеет давнюю историю. Сегодня его направления и жанры расширяются. Как каждое искусство имеет свою основу, так и в основе узбекской эстрады лежит профессиональное пение. Со второй половины XIX века в народе стали употребляться такие термины, как «эстрада», «эстрадный концерт», «эстрадное искусство». Это было связано с выступлениями концертных коллективов, приезжавших в города Туркестана с гастролями из России.

Публичные выступления «Ашула и танцевального ансамбля», «Машшакал тодаси», «Музыкально-этнографического ансамбля», организованные в Узбекистане в 20-30-е годы 20 века, объявляются «концертами», «эстрадный концерт» постепенно вошёл в привычку. С этого периода среди музыкантов и народа стали популярны такие термины, как «концерт», «эстрада», «ансамбль».

В 1927 году Али Ардобус (Иброхимов) объявил концерт ансамбля «Синие рубашки», организованный юными любителями в городе Самарканде, «эстрадным концертом». Тамарахоним (1906-1987) внес большой вклад в становление и развитие современного национального эстрадного искусства Узбекистана. Различные виды поп-арта в европейском стиле практикуются в Узбекистане с 40-х годов 20 века. Он появился

во дворцах культуры крупных предприятий нашей республики по инициативе русскоязычных артистов, подражая эстрадным оркестрам, созданным в городах Москве и Ленинграде. В 1940 году в городе Ташкенте под руководством М. Жолкова он создал эстрадную группу «Музыкальный зал» и Узбекскую государственную филармонию, в 1942 году — эстрадный ансамбль, а в 1944 году — «Симфо-джазовый оркестр». под руководством Н. Зинина. Программу выступлений этих ансамблей составляли преимущественно песни и инструментальная музыка русских композиторов.

Поп-арт развивается в Узбекистане с 1950-х годов. Его первыми основателями являются Ботир Закиров и Энмарк Салихов. На сегодняшний день в этой области искусства достигнуты большие успехи. В 1958 году при Узтелерадио был создан Эстрадный оркестр. Композиторы Ш.Рамазанов, И.Акбаров, Э.Салихов, М.Левиев, М.Бурханов, Э.Каландаров, В.Милов и другие сначала адаптировали фольклорные песни к эстраднему направлению, а позже начали творить в этом направлении. Написанные ими песни исполняли Ботир Зокиров, Луиза Зокирова, Юнус Тораев, Рано Шарипова, Мухаббат Шамаева и другие певцы.

В то время одним из зрелых произведений в области авторской песни была «Мафтун Болдим» Мутала Бурханова в исполнении Ботира Закирова. Его песни разных национальностей, такие как «Красивая девушка», «Арабское танго», «Любовь», «Джайрон», которые он исполнял в те годы, относятся к числу редких находок в национальном эстрадном пении, с новым тональным строем, который образцовый даже сегодня.

Наше мнение подтверждается тем, что наши молодые эстрадные певцы сейчас обращаются к исполнению этой песни через разные стилистические подходы. К началу 70-х годов стало популярным новое направление в искусстве популярной музыки — бит-музыка. «Ташкент Мюзик Холл» был основан в сотрудничестве с Ботиром Закировым и Юнусом Тораевым при сохранении активного состава оркестра.

Ташкентский музыкальный зал, опираясь на литературное содержание, реализует цели создания интересных, красочных концертных программ и коллективного представления их посредством драматических представлений.

Они организуют концертные выступления по театральным сценариям. Самое главное, формируются вокально-инструментальные ансамбли в исполнении узбекской эстрады, готовится новое поколение эстрадных певцов и музыкантов.

Музыкальный зал служит настоящей эстрадной школой для юных певцов. В этом направлении эффективно творят такие композиторы, как Э. Салихов, А. Кальварский, Э. Каландаров, Г. Холиков. В эстрадном искусстве формируется поколение новых групп и исполнителей. На этом фоне эффективная деятельность узбекских эстрадно-симфонических оркестров приобрела особое значение в развитии современного эстрадного музыкального искусства в республике.

В процессе формирования узбекской эстрады важную роль сыграли традиционные образцы народной музыки. В первую очередь это связано с их танцевальностью и легким мелодичным стилем. На данный момент правильно сказать, что данная ситуация стала одним из важных средств обеспечения национальной основы узбекской эстрады.

Ботиру Закирову, заложившему основы узбекского национального эстрадного пения, и его последователям, современникам Юнусу Тораеву, Стахану Рагимову, Алле

Иошпе и другим удалось гармонизировать на узбекской сцене форму и содержание национального и ненационального певческого стиля. поп.

С момента обретения Узбекистаном независимости написаны песни на такие темы, как Родина, Независимость, природа, дружба и любовь.

Под председательством народного поэта Узбекистана Эркина Вахидова создан Национальный координационный совет по развитию эстрадного искусства. Совет поставил несколько основных задач и требований к творческим и музыкальным коллективам.

Национальная гордость, верность Родине, национальные мелодии, отраженные в песнях, являются основой для того, чтобы чувство Родины еще страстнее билось в сердцах слушателей.

«Дуньо», «Узбекистан», «Халким» Юлдуз Усмановой, «Узбекский народ» Нилюфар Рахматовой, «Как я люблю Узбекистан?» покойного Нуриддина Хайдарова, «Моя родина» Севары Назархо, «Узбекистан» Гульсанам Мамазойтова Такие песни, как «Мать-Земля», создали тему патриотизма в уникальной, новой интерпретации периода независимости. Эта тема прославлялась в искусстве с древнейших времен.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. To'Rayevich, Yarashev Jo'Rabek, and Rahmonova Hojibuvi Rizojon Qizi. "Musiqaning inson ongiga tasiri." *Ta'lim fidoyilari* 7.8 (2022): 607-611.
2. To'rayevich, Yarashev Jo'rabek, and Rizoyeva Munisa Shokirovna. "RUS KOMPOZITORLAR IJODIDA STILIZATSIYA TUSHUNCHASINING MUSIQA FANIGA KIRIB KELISH TARIXI." *PEDAGOGS jurnali* 10.4 (2022): 100-104.
3. Alayeva, Zarnigor Maxmudovna. "TALABALARNI MILLIY BADIY AN'ANALAR VOSITASIDA G'OYAVIY TARBIYALASH TIZIMI." *ZAMONAVIY FAN, TA'LIM VA ISHLAB CHIQRISH MUAMMOLARINING INNOVATSION YECHIMLARI* 5 (2023): 12-15.
4. Alayeva, Zarnigor. "Pedagogik mahorat: Pedagogik mahorat." *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali* 1.1 (2021).
5. Maxmudovna, Alayeva Zarnigor. "The System of Ideological Education of Students through National Traditions." *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION* 3.2 (2023): 47-51.
6. Алаева, Зарнигор Махмудовна. "Педагогика как наука и искусство воспитания." *Вестник науки и образования* 21-2 (99) (2020): 78-81.
7. Алаева, Зарнигор Махмудовна. "Интерпретация методов музыкального воспитания и образования дошкольника." *Science and Education* 3.4 (2022): 1253-1258.
8. Алаева, Зарнигор Махмудовна. "Роль национальных инструментов в музыкальном образовании начальных классов." *Проблемы науки* 66 (2021).
9. Алаева, Зарнигор Махмудовна. "Регулирование и интерактивное планирование музыкального воспитания и образования для начальных классов." *Science and Education* 3.4 (2022): 1259-1264.
10. Алаева, Зарнигор Махмудовна. "Дискретность ритмических движений. Ритмика в начальной школе хореография." *Science and Education* 3.4 (2022): 1233-1238.
11. Алаева, Зарнигор Махмудовна. "Методические рекомендации по развитию ритмических навыков младших школьников." *Science and Education* 3.4 (2022): 1246-1252.

12. Алаева, Зарнигор Махмудовна. "Шаг с подскоком в детском хореографии. Методические трудности педагога хореографа при выполнении шага с подскоком." *Science and Education* 3.4 (2022): 1239-1245.

13. Алаева, З. М. "Использование Арт-Педагогических Технологий В Развитии Музыкальных Способностей Студентов." *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN* 3.1 (2022): 6-9.

14. Alayeva, Zarnigor Maxmudovna, and Sadoqat Ruslanovna Shamsiyeva. "Qo'shiq tushunchasi va uning inson hayotida tutgan o'рни hamda xonandalik ijrochiligi tarixi." *Scientific progress* 1.5 (2021): 336-342.

15. Аллаева, Зарнигор Махмудовна. "ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПОМОЩЬЮ ПЕСЕН И ТАНЦЕВ." *Наука, техника и образование* 2-1 (77) (2021): 69-72.

16. Шамсиев Ш. И., Солиев А. А. Основы хорового пения на уроках музыки //Проблемы науки. – 2021. – №. 1 (60). – С. 55-57.

17. Шамсиев Ш. И. Молодой специалист учитель музыки, как руководитель хорового коллектива в общеобразовательной школе //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 540-545.

18. Шамсиев Ш. И. Новые подходы к подготовке молодых специалистов учителей музыки, разработка уроков музыки //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 528-533.

19. Shamsiev S. I. The role of folk songs in educating student's role of folk songs in student education //International Journal on Integrated Education. – 2021. – Т. 4. – №. 2. – С. 76-78.